

ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНЫЙ КАТПАР**Жумабай Ш.***Кандидат на степень магистра в Penn State Law, США***Курмангажина М.***Ph.D. доктор, старший преподаватель**Казахский Национальный Исследовательский Технический Университет имени К.И.Сатпаева***GEOLOGICAL FEATURES OF THE NORTH KATPAR DEPOSIT****Zhumabay Sh.***Master's Degree Candidate at Penn State Law, State College, USA***Kurmangazhina M.***Ph.D., Associate Professor, Senior Lecturer**Kazakh National Research Technical University named after K.I. Satpayev,**Almaty, Kazakhstan***Аннотация**

Месторождение Северный Катпар в Карагандинской области Казахстана обладает сложной геологической структурой и высокой концентрацией вольфрама и молибдена. Исследования выявили четыре стадии рудообразования, от скарнов до низкотемпературных сульфидов. В статье рассматриваются геологическое строение, генезис и этапы формирования рудных залежей.

Abstract

The Northern Katpar deposit in the Karaganda region of Kazakhstan has a complex geological structure and a high concentration of tungsten and molybdenum. Research has identified four ore formation stages, ranging from skarns to low-temperature sulfides. This article examines the geological structure, genesis, and ore formation stages of the deposit.

Ключевые слова: Северный Катпар, рудообразование, геологическое строение, скарны, сульфиды, вольфрам, молибден.

Keywords: Northern Katpar, ore formation, geological structure, skarns, sulfides, tungsten, molybdenum.

Рудное поле месторождения (Акмая-Катпарская рудная зона) имеет площадь 22,5 км². В пределах этого поля располагаются такие месторождения, как: Северный Катпар, Акмая, рудопроявления Западный Катпар, Северо-Восточный Катпар, Домеке, Западное Домеке и Бибигуль. Местоположение Северного Катпара находится на территории Шетского и Нижне-Кайрактинского сельских округов, а именно в центральной части Карагандинской области. Месторождение вытянуто с севера на юг - 365 километров, а с запада на восток - 200 километров.

Месторождение Северный Катпар размещается в центральной осевой части Успенского синклинория, сложенного позднегерцинскими вулканогенно-осадочными образованиями формации

островных дуг и карбонатными отложениями центральных рифтогенных впадин. Северный Катпар находится в опущенном блоке, сложенном нижнетурнейскими известняками и прорывающими их пермскими гранитами, который зажат между девонскими породами. Северное крыло известняков срезано Домеке-Кушукским взбросо-сдвигом северо-восточного простирания, за которым обнажаются раннепермские средне-мелкозернистые граниты Катпарского массива (Рис.1) Интрузивные породы месторождения представлены раннепермскими лейкократовыми гранитами массива Катпар, обнажающимися на севере, аляскитовыми гранитами Акмаинского массива и дайковыми образованиями кислого, среднего и основного составов. [1].

Рис. 1. Схема геологического строения месторождения Северный Катпар (по материалам Баданиной (1998)). 1 - современные отложения; 2 - аллювий; 3 - глины; 4 - кора выветривания; 5 - темно-серые известняки; 6 - белые мраморизованные известняки; 7 - граниты; 8 - проекция на дневную поверхность рудоносного штокверка; 9 - региональные тектонические нарушения; 10 - второстепенные тектонические нарушения.

Три возрастных комплекса представляют интрузивные образования в данном регионе: позднекаменноугольный, включающий дайки диоритовых и диабазовых порфиритов, разномерные гранодиориты и граниты трех фаз; раннепермский, с мелко- и среднезернистыми лейкократовыми биотитовыми гранитами двух фаз, дайками и трещинными телами гранит порфириода; и позднепермский, с лейкократовыми средне- и крупнозернистыми гранитами I фазы и мелкозернистыми гранитами II фазы акчатауского комплекса, образующими Муртазайский глубокоэродированный и Акмайский «слепой» массивы. Акмай-Катпарская рудная зона связана с последним и содержит все редкометалльные проявления, включая дайки диоритовых и диабазовых порфиритов [2; 5].

В данном районе выделяются две основные системы тектонических нарушений: северо-восточные субширотные разломы, такие как успенские глубинные разломы, являющиеся наиболее широко распространенными, и северо-западные региональные разломы, представленные крутопадающими сбросами, взбросами и сдвигами. Остальные нарушения в данной области имеют второстепенный характер и являются оперяющими производными от этих двух основных систем.

Генезис месторождения: Промышленное оруденение месторождения Северный Катпар приурочено к интрузив-надинтрузивной зоне и генетически связано с мелкозернистыми порфиридовидными гранитами второй фазы Акчатауского комплекса

позднепермского возраста, залегающими на глубине 400-600 м. По характеру метасоматических изменений, взаимоотношению минеральных ассоциаций и температуры образования минералов, геохимическим особенностям руд можно сделать вывод об образовании месторождения в несколько последовательных стадий (этапов).

Внедрение гранитной интрузии в заранее тектонически подготовленную надинтрузивную зону предопределило морфологический тип оруденения, а состав вмещающих пород – минеральный состав руд. Вмещающие известняки подверглись интенсивной мраморизации, терригенные породы – ороговикованию, а осадочные железо-медно-цинковые руды в известняках – метаморфизму и перераспределению. Завершает магматический этап внедрение даек диоритовых порфиритов по субсогласным с простиранием вмещающих известняков тектоническим нарушениям успенского направления.

Основным промышленным компонентом руд месторождения Северный Катпар является вольфрам, единственная минеральная форма которого в гипогенных рудах – шеелит. Шеелитовые руды считаются труднообогащаемыми и сложными по составу, по сравнению с вольфрамитовыми легкообогащаемыми рудами, которые являются более востребованными. В природе, однако, вольфрамитовые руды встречаются не так часто, по сравнению с шеелитовыми, которые распространены намного шире.

Процесс образования рудных минералов на месторождении Северный Катпар проходил непрерывно при различных температурах, начиная с формирования скарнов и заканчивая образованием низкотемпературных сульфидов. Из-за разнообразия

минералов, условий их образования и их взаимосвязей, были выделены четыре стадии рудообразования: скарновая, грейзеновая, ранне-гидротермальная, позднегидротермальная (Таблица 1). В эти стадии включены только те минералы, которые прямо связаны с процессом рудообразования.

Таблица 1.

Стадии Рудообразования (по материалам Баданиной, 1998.)

Минералы	Стадии	Скарновая	Грейзеновая	Ранне-гидротермальная	Поздне-гидротермальная
Кальцит - 1		————			
Гранат		————			
Волластонит		————			
Флюорит			————		
Апофиллит			————		
Кварц				— -- ———	
Магнетит-1		————			
Шеелит-1		————			
Молибденит			————		
Халькопирит			————		
Сфалерит			————		
Борнит			————		
Халькозин			————		
Пирит-1			————		
Пирит-2				————	--
Минералы висмута				————	————
Галенит					————
Гематит				————	——
Магнетит-2					————
Кальцит-2					————
Шеелит-2					————
Вольфрамит					————

Первая стадия – скарновая. Эта стадия характеризуется как высокотемпературная, благодаря наличию волластонита (>450°C), а также температуре гомогенизации газово- 40 жидких включений в гранате (520-420°C) (Баданина, 1998). Помимо волластонита и граната, для данной стадии рудообразования также характерны такие минералы как кальцит-1, шеелит-1 и магнетит-1.

Вслед за скарновой стадией произошло внедрение флюида, обогащенного фтором, который концентрируется преимущественно во флюорите и является основным минерализатором грейзенового процесса. Для грейзеновой стадии характерны сульфиды меди (халькопирит, борнит, халькозин), молибденит, сфалерит, а также пирит первой генерации, который характеризуется гипидиоморфными зернами.

Гидротермальная стадия характеризуется широким набором минералов, которые растянуты по времени образования и имеют сложные взаимоотношения друг с другом. Вследствие этого были выделены раннегидротермальная и позднегидротермальные стадии.

Основную ценность месторождения представляют собой медно-висмут-молибден-вольфрамовые руды, сосредоточенные в различной степени измененных (флюоритизированных) скарновых жилах и прожилках (Таблица 2) Рудоносные скарновые прожилки группируются в отдельные минерализованные штокверко-метасоматические зоны, разделенные участками безрудных и неизмененных известняков [1].

Таблица 1.

Анализы проб на 4 элемента – Bi, Cu, Mo, W, W.

	Bi	Cu	Mo	W
	%	%	%	%
LDL	0.00035	0.0001	0.0001	0.001
UL	1	1	1	0.2

В ходе исследований было установлено, что вольфрамовое оруденение сосредоточено в скарновых жилах и прожилках. Анализ большого объема статистических данных, полученных при рентген-радиометрическом каротаже, выявил тесную связь

между толщиной скарновых прожилков и содержанием триоксида вольфрама. Наблюдается тенденция: чем больше толщина скарнового прожилка, тем выше концентрация триоксида вольфрама. Са-

мые мощные скарновые прожилки содержат значительное количество рудных прожилков, гнезд и линз, что делает их ключевым компетентным элементом в вмещающей оруденение среде [3].

Таким образом, основным параметром, оказывающим влияние на богатое продуктивное оруденение, является доля или объем скарновой массы на единицу длины выработки. Значения этого параметра численно очень близки к содержанию триоксида вольфрама в выработках, отличаясь от них незначительно. Например, при концентрации триоксида вольфрама в 0,8%, скарнонасыщенность составляет 8%, а при максимальных значениях в 0,41% содержания триоксида вольфрама, скарнонасыщенность достигает 44%. Также отмечается высокая корреляция между содержанием триоксида вольфрама и толщиной скарновых прожилков.

Основное промышленное оруденение на данном месторождении ограничено в рамках разведочных профилей 45-47 и характеризуется высокой степенью сплошности и отчетливыми границами рудных зон. По результатам разведочных работ в пределах профилей 42-49 выделено общее количество в 7 рудных зон (тел), включая 4 рудные зоны (тела) в пределах проектируемого карьера.

Список литературы

1. Баданина И.Ю. Вещественный состав и технологические свойства руд скарново-грейзенового месторождения Северный Катпар: дис. канд. геол наук: Санкт Петербург, 1998;

2. Омирсериков М.Ш., Исаева Л.Д., Асубаева С.К. К вопросу редкометалльного рудообразования (на примере месторождения Катпар) // of the national academy of sciences of the republic of kazakhstan. Series of geology and technical sciences. Issn 2224-5278. Volume 5, number 419 (2016), 62 – 70;

3. Губайдулин Ф.Г. Катпарское скарново-грейзеновое месторождение вольфрама и молибдена // Атлас моделей месторождений полезных ископаемых. – Алматы: Наука, 2004. – С. 96-98.

4 Байбатша А.Б. Модели месторождений цветных металлов. – Алматы: Асыл кітап, 2012.

5. Omirserikov M., Isaeva L. Toward a theory of rare metal ore formation illustrated by rare metal fields in Central Kazakhstan. – Lambert Academic Publishing, 2015. – P. 46.